

डॉ० बिनीता पाण्डेय

असिस्टेंट प्रोफेसर

मुनेश्वर महाविद्यालय, विश्वपालपुर, बरईपार, जौनपुर

सारांश—

समावेशी शिक्षा प्रायः शैक्षिक रूप से बांछित बालकों के समान अवसर प्रदान करना है। शिक्षा के समान अवसरों की सामानता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राममूर्ति कमेटी 1992 क्रियान्वयन के प्रारूप में समावेशी शिक्षा हेतु वित्तीय संसाधन तकनीकी शिक्षा एवं तकनीकी समस्याओं के प्राविधान स्वशिक्षा अभियान नई शिक्षा नीति आदि के सतत् प्रयास के कारण बांछित बालकों का विकास किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन विशिष्ट बालकों को प्रोत्साहन एवं बदलाव के लिए तटस्त और तत्पर है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मन्दबुद्धि, अन्धे बालक, बहरे बालक और प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान पढ़ान किया जाता है। इस शिक्षा के द्वारा छात्रों के बौद्धिक, शैक्षिक स्तर की जाँच की जाती है जिससे उन्हें दी जानी वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए निर्धारित की जाती है। सभी नागरिकों के लिए सीखना, सभी को समानता के अधिकार को पहचानना और सभी बालकों को समावेशी आवश्यकताओं के साथ-साथ शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है।

Keywords—क्रियान्वयन, वंचित, तटस्थ, सार्वभौमिकरण, प्रोत्साहन ।

प्रस्तावना—

समावेशी शिक्षा सभी के लिए न्यायसंगत होनी चाहिए। शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी और एकमात्र साधन है। समावेशी शिक्षा न केवल स्वयं में एक लक्ष्य है बल्कि नागरिकों को अपने विकास करने का प्रमुख साधन है। समावेशी शिक्षा में और सामान्य बालकों का एक साथ कक्षाओं का मिलना, समायोजन, सामाजिक, आर्थिक, न्यायसंगत सभी का एक साथ सर्वांगीण विकास करना ही प्रमुख कार्य है। समाज शिक्षा, अपंग बालकों की शिक्षा, सामान्य स्कूल और सामान्य बालकों के साथ सहायता प्रदान करने को इंगित करती है यह शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करना विशिष्ट सेवायें देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। समावेशी शिक्षा प्रमुख प्रक्रिया संचालित होती है।

समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ:-

1. समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक और सामान्य बालक साथ-साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं।
2. ऐसे बालक समाज में अन्य लोगों की भांति अपना आत्म निर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें।
3. यह शिक्षा समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम और आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है।
4. समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता-पिता के सामुहिक प्रयास पर आधारित है।
5. समावेशी शिक्षा बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है।

समेकित अथवा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता:-

क्रिसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण प्रायः बालकों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। शिक्षा विधि का विचार है समावेशी शिक्षा हमारी सामान्य विद्यालयों में दी जाय जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सकें। शिक्षा के कई स्तर होते हैं, यह अक्सर बालकों के स्तरानुसार ही निर्धारित किये जाते हैं।

- (1) शारीरिक रूप से भिन्न बालक
- (2) शैक्षिक रूप से भिन्न बालक
- (3) मानसिक रूप से विचलित बालक
- (4) सामाजिक रूप से विचलित बालक

इस प्रकार इनके अन्तर्गत आने वाले सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का प्रावधान तैसीर किया गया है। जिससे न्यायसंगत के रूप में सभी को सीखने का अवसर प्रदान किया जाय। समावेशी शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जोकि विशिष्टता ग्रहण किये बालकों के लिये की गई है।

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य:-

प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाते हेतु विभिन्न उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए उद्देश्यों को अपनाना अति आवश्यक है। समेकित अथवा समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए सीखना अति आवश्यक है। सभी मनोवैज्ञानिक चिकित्साशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृहविज्ञानवेत्ता आदि अपने-अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है कि सभी व्यक्ति

समावेशी बालकों के लिए न्यायसंगत शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया जाय। सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किन्तु विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना आवश्यक है। भारत जैसे प्रजातान्त्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का कर्तव्य है कि इन विशिष्ट बालकों की पहचान कर इनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जाय जिससे समाज में रहने वाले व्यक्तियों का विकास किया जा सके। शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं—

- सभी को शिक्षा का समान अधिकार
- विभिन्न कौशलों का अवसर
- शिक्षा का अधिकार
- वाधित बालकों की क्षमताओं का अधिकार
- पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन
- सर्वांगीण विकास के अवसर

तरीके और प्रक्रियायें

समावेशी शिक्षा सभी के लिए आदर्श स्वरूप प्रदान करना अति आवश्यक है। विद्यालय से सम्बन्धित सभी मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग किया जाय। सभी समय—समय पर अभिप्रेरणा ओर प्रोत्साहन दिया जाय जिससे अपने कर्तव्यों के प्रति उत्साह बना रहे। उचित पाठ्यक्रमों का निर्माण करना, योग अध्यापकों की व्यवस्था, उचित परामर्श एवं निर्देशन की व्यवस्था करना आदि। कोठारी कमीशन 1964—66 में कहा गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापकता के लक्ष्य बालकों की समावेशी शिक्षा की सफलता पर निर्भर करता है। शिक्षा का सार्वभौमिककरण हमारे लिए संवैधानिक आदेश बन चुका है। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी के लिए समान शिक्षा नहीं बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्र द्वारा सभी व्यक्तियों की शिक्षा के सन्दर्भ में जाति, रूप, रंग प्रान्तीयता एवं भाषा, धर्म आदि के मध्य भेदभाव न करने से है। शिक्षा सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने का कार्य करती है।

परिणाम और चर्चा—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से वाधित एवं सामान्य व्यक्तियों को समाज में भागीदारी हो, सबके जीवन में समन्वय हो ऐसा उद्देश्य सभी को प्राप्त हो जिससे सभी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ जिससे समाज में रहने वाले व्यक्तियों की मानसिकता का विकास होगा। सभी को साथ लेकर कार्य करने का निर्णय लिया जाय। राममूर्ति कमेटी 1992 के अनुसार यह परिणाम स्पष्ट हुआ कि समावेशी शिक्षा पर चर्चा करने के पश्चात् शैक्षिक क्रियान्वयन का प्रारूप विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं को जिला तथा तहसील स्तर पर प्रयासरत् हैं। क्रियान्वयन के प्रारूप

1991-92 में समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करने के लिए समान बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से बाधित बालकों की उच्च स्तर की शिक्षा हेतु पहुंच होनी चाहिए। जिससे वह शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकें। आर्थिक संसाधनों के प्रति बाधित बालकों की शिक्षा के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। नवीं पंचवर्षीय योजना के तहत समावेशी शिक्षा पर विशेष प्रयास किया गया जिसमें सभी को समान अवसर, सीखने की प्रेरणा जागरूक हो सकें।

निष्कर्ष—

समावेशी शिक्षा में बदलाव और विकास प्रारम्भ हो चुका है। शारीरिक रूप से बाधित बालकों के प्रति सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं का भूतकाल और वर्तमान में सभी को न्यायपरख शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों का अभाव रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा की कमियों को दूर करने के लिए व्यापक और सार्थक कदम है। कोठरी आयोग ने देश के सभी वर्गों के बालकों के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली पर विचार व्यक्त किया है जिससे विद्यार्थियों का प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जा सकें। समाज और सभ्यता के विकास में हुए परिवर्तन के कारण शैक्षिक रूप से वंचित बालकों के लिए समाज की स्थिति तथा माता-पिता की स्थिति और व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में सरकार के दृष्टिकोण, शिक्षाविदों के विचार, विशेषज्ञों की कार्यक्षमता, प्रगतिशीलता के कारण संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए जर्नादन रेडी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए उठाये गये कदमों के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा पर समग्र प्रयास करने का प्रस्ताव प्रतिपादित किया। जिसके लिये ठोस कदम उठाया गया और स्पष्ट किया गया कि ईमानदारी, निष्ठा, देशभक्ति और समर्पण भाव से कार्य करने की आवश्यकता है जिससे देश में समावेशी शिक्षा का दिन-प्रतिदिन विकास किया जा सके। सरकार की परिवर्तित नीतियाँ, व्यवस्थाओं, पाठ्यक्रमों में सुधार करके विभिन्न योजनाओं द्वारा संचालित होने के कारण वर्तमान समावेशी शिक्षा व्यक्ति के विकास में सहायक सिद्ध हुई है और आगे भी होती रहेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मदन सिंह (2016) समावेशी शिक्षा आर० लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ०सं०-23
2. एम०के० नारंग, जे०सी० अग्रवाल (2013-14) समावेशी शिक्षा अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृ०सं०-01
3. पाठक, पी०डी० (2012) शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृ०सं०- 461
4. डॉ० पी०डी० शर्मा (2015) समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, पृ०सं०-20
5. पी०डी० पाठक/गुरुसरन त्यागी (2017-18), अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा, पृ० सं०- 303